

O'ZBEKISTONDA BITIMLARNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARI

Oltmishev Sherjaxon Baxtiyor o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti,

Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17118917>

Annotatsiya.

Ushbu maqolada bitimlar, ularning turlari, shakllari, bitim tuzish huquqiga ega bo'lgan huquq subyektlari, bitimlarni haqiqiy emas deb topish asoslari hamda smart kontrakt (aqilli shartnomalar)ni huquqiy tartibga solish mexanizmlari nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Maqola IMRAT usulida yozilgan bo'lib, unda statistika, ilmiy ishlardan va qonunchilik hujjatlaridan olingan ma'lumotlar yuzasidan tegishli manbalarga havolalar berilgan.

Kirish (Introduction)

Bozor iqtisodiyoti sharoitida bitimlar huquqiy munosabatlarning eng muhim institutlaridan biri hisoblanib, ular yordamida fuqarolar, yuridik shaxslar va davlat o'rtasida turli huquq va majburiyatlar vujudga keladi. Shu bois bitimlarni huquqiy tartibga solish mexanizmlarini o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarbdir. O'zbekiston Respublikasida bitimlarning huquqiy asoslari, avvalo, **O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi** hamda boshqa tegishli qonun hujjatlarida belgilangan bo'lib, ular bitimlarning tuzilishi, shakli, turlari va ularni haqiqiy emas deb topish asoslarini tartibga soladi. Hozirgi kunda huquqiy islohotlar jarayonida yangi institutlar, xususan, raqamli texnologiyalarga asoslangan smart kontraktlar (aqilli shartnomalar)ni tartibga solish masalalari ham dolzarb bo'lib bormoqda. Bitimlarni to'g'ri va qonuniy tuzish huquq subyektlarining manfaatlarini himoya qiladi, iqtisodiy munosabatlar barqarorligini ta'minlaydi hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida nizolarni oldini olishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, bitimlarning nazariy asoslari, ularning turlari va shakllarini, haqiqiy emas deb topish asoslarini hamda smart kontraktlarni huquqiy tartibga solish mexanizmlarini o'rganish ushbu maqolaning asosiy maqsadini tashkil etadi.

Kalit so'zlar: Bitimlar, Smart Kontrakt, muomala layoqati, jismoniy shaxslar, yuridik shaxslar, xalqaro shartnomalar.

Metodlar (Methods)

1. **Normativ-huquqiy tahlil** – O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"gi Qonun va boshqa qonun hujjatlari o'rganildi.
2. **Taqqoslash usuli** – O'zbekiston qonunchiligi xorijiy tajriba, xususan AQSh, Yevropa Ittifoqi davlatlari va Singapur amaliyoti bilan solishtirildi.
3. **Ilmiy-nazariy yondashuv** – huquqshunos olimlarning fikrlari hamda ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi.
4. **Amaliy tahlil** – sud amaliyotida bitimlarning haqiqiy emas deb topilishi va elektron bitimlarning qo'llanishi o'rganildi.

Natijalar (Results)

Bitim fuqarolik huquqiy munosabatlarining vujudga kelishida, o'zgarishida va bekor bo'lishida asosiy yuridik fakt sifatida namoyon bo'ladi. **O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 101-moddasida** *Bitimlar fuqarolar va yuridik shaxslarning fuqarolik huquq va*

*burchlarini belgilash, o'zgartirish yoki bekor qilishga qaratilgan harakatlari sifatida ta'riflangan*¹. Shu bois bitimlar fuqarolik huquqiy munosabatlarning markaziy instituti bo'lib, ularning to'g'ri va qonuniy tuzilishi huquq subyektlarining huquq va manfaatlarini ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

Bitimlar ifoda etish turiga ko'ra asosan uch turga bo'linadi. **Fuqarolik Kodeksiga ko'ra** Bitimlar bir taraflama, ikki taraflama yoki ko'p taraflama (shartnomalar) bo'lishi mumkin.

Bir tomonlama bitimlar: Bir tomonlama bitimdan faqat bir tomonninggina erki ifodalanadi, huquq va majburiyat faqat bir tomonning irodasi bo'yichagina vujudga keladi, o'zgaradi yoki bekor bo'ladi. Bir taraflama bitim uni tuzgan shaxs uchun burchlar keltirib chiqaradi. U boshqa shaxslar uchun qonun hujjatlari yoki bu shaxslar bilan kelishuvda belgilangan hollardagina burchlar keltirib chiqarishi mumkin². Bir tomonlama tuziladigan bitimlar sifatida vasiyatnoma, sovg'a berish, ishonchnoma va boshqa faqat bir tomonning irodasi bo'yicha tuziladigan bitimlarni misol keltirsak bo'ladi.

Ikki va ko'p tomonlama bitimlar: Ikki tomonlama bitimlar har ikki tomonning erkiga muvofiq tuziladigan, ya'ni bitim tuzish uchun ikki tarafning roziligi talab qilinadigan bitimlar bo'lib, bunday bitimlar fuqarolik huquqida **shartnomalar deb yuritiladi. Fuqarolik Kodeksining 353-moddasiga ko'ra** *"Ikki yoki bir necha shaxsning fuqarolik huquqlari va burchlarini vujudga keltirish, o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi kelishuvi shartnoma deyiladi"*³. Bitim tuzish uchun ikki yoki undan ortiq huquq subyektlarining roziligini talab qiladigan bitimlar ko'p tomonlama bitimlar toifasiga kiradi. Ikki va ko'p tomonlama bitimlarga misol tariqasida pudrat shartnomasi, oldi-sotti shartnomalari, ijara shartnomalari va boshqa shartnomalarni keltirish mumkin.

Bitimlar og'zaki va yozma shakilda tuzilishi mumkin. Bitimlarning yozma shaklining ikki xil ko'rinishi mavjud. Bular oddiy yozma bitimlar va notarial tasdiqlangan yozma bitimlar. Demak, bitimlar tuzilish shakliga ko'ra og'zaki va yozma (oddiy yoki notarial tasdiqlangan) shakillarga bo'linadi. **Fuqarolik Kodeksining 106 – moddasiga ko'ra** *Qonunchilikda yoki taraflarning kelishuvida yozma shakl belgilab qo'yilmagan, jumladan u tuzilayotgan vaqtning o'zidayoq bajariladigan bitim og'zaki tuzilishi mumkin. Shaxsning xatti-harakatidan uning bitim tuzishga bo'lgan xohish-irodasi bilinib turgan holda ham bunday bitim tuzilgan hisoblanadi.*

Jeton, patta yoki odatda qabul qilingan boshqa belgi berish yo'li bilan tasdiqlangan bitim, agar qonunchilikda boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, og'zaki shaklda tuzilgan bitim hisoblanadi.

Yozma shaklda tuzilgan shartnomani bajarishga qaratilgan bitimlar, agar qonunchilik va shartnomaga zid bo'lmasa, taraflarning kelishuviga muvofiq og'zaki tuzilishi mumkin.

Fuqarolik Kodeksining 108 – moddasiga ko'ra *Notarial tasdiqlanishi talab etiladigan bitimlardan tashqari, quyidagi bitimlar oddiy yozma shaklda tuziladi:*

- 1) *yuridik shaxslarning o'zaro va fuqarolar bilan bitimlari;*
- 2) *fuqarolar o'rtasidagi belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining o'n baravaridan ortiq summadagi bitimlar, qonunda belgilangan hollarda esa — bitim summasidan qat'i nazar, boshqa bitimlar*⁴.

¹ O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi: 01.03.1997, 101-modda.

² **Yuldashev, J.I. Fuqarolik huquqiga kirish** [Matn]: o'quv qo'llanma / J.I. Yuldashev – T.: TDYU nashriyoti, 2025. – 86 b.

³ O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi: 01.03.1997, 353-modda.

⁴ O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi: 01.03.1997, 106 – 108-modda.

Shuningdek, qonunda ko'rsatilgan hollarda hamda taraflardan birining talabi bo'yicha bitimlar notarila tasdiqlanishi shart.

Bitim tuzish huquqiga ega bo'lgan subyektlar. Fuqarolik muomalasida bitim tuzish huquqi, avvalo, muomala layoqatiga ega bo'lgan fuqarolarga tegishlidir. Fuqarolarning muomala layoqati ularning yoshiga va ruhiy holatiga qarab belgilanadi. To'liq muomala layoqati odatda 18 yoshdan boshlab yuzaga keladi. Yuridik shaxslar ham o'z faoliyati doirasida bitim tuzish huquqiga ega bo'lib, ular o'zining vakolatli organlari orqali huquqiy munosabatlarda ishtirok etadi. Bundan tashqari, davlat va davlat organlari ham ayrim hollarda bitim tuzuvchi sifatida qatnashadi. Masalan, **18 yoshga to'lgan fuqaro** avtomobil sotib olish uchun shartnoma tuzsa, bu uning to'liq muomala layoqatiga ega bo'lganidan dalolat beradi. **Yuridik shaxs** sifatida masalan, "ABC MCHJ" o'z vakolatli direktori orqali ofis ijaraga olish shartnomasini tuzishi mumkin. **Davlat organi** sifatida esa mahalliy hokimiyat organi o'z ehtiyojlari uchun qurilish pudrati shartnomasini tuzishi mumkin.

Bitimlarning haqiqiy emas deb topilish asoslari. Amaliyotda bitimlar ayrim hollarda haqiqiy emas deb topilishi mumkin. **Fuqarolik kodeksining 9-bobida** bunday hollarning aniq ro'yxati belgilangan. Quyidagi bitimlar:

1. Qonun talab qiladigan shakilga rioya etmasdan tuzilgan;
2. Qonunchilik talablariga muvofiq bo'lmagan;
3. O'n to'rt yoshga to'lmagan shaxs tominidan tuzilgan;
4. O'n to'rt yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan voyaga yetmagan shaxs tomonidan tuzilgan;
5. Muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqaro tomonidan tuzilgan;
6. Muomala layoqati cheklangan fuqaro tominidan tuzilgan;
7. O'z harakatlarining ahamiyatini tushuna olmaydigan yoki ularni boshqara olmaydigan fuqaro tominidan tuzilgan;
8. Yanglishish ta'sirida tuzilgan;
9. Aldash, zo'rlik, qo'rqitish, bir taraf vakilining ikkinchi taraf bilan yomon niyatda kelishishi yoki og'ir holatlar yuz berishi ta'sirida tuzilgan;
10. Qalbaki va ko'zbo'yamachilik uchun tuzilgan;
11. Yuridik shaxs huquqiy layoqatidan tashqariga chiqadigan holda tuzilgan bitimlar haqiqiy emas deb topilishi mumkin.

Smart kontrakt (aqlli shartnomalar)ni huquqiy tartibga solish masalalari. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi huquqiy munosabatlarga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, blokcheyn texnologiyasi asosida shakllanadigan **"smart kontrakt" (aqlli shartnoma)** tushunchasi bugungi kunda huquqiy muomalada keng qo'llanilmoqda. **Smart-kontrakt** — raqamli tranzaksiyalarni avtomatik tartibda amalga oshirish orqali huquq va majburiyatlar bajarilishini nazarda tutuvchi elektron shakldagi shartnoma bo'lib, unda shartnoma shartlari inson aralashuvisiz, faqat oldindan belgilangan algoritm asosida ijro etiladi. Bu esa bitimlarni bajarish jarayonida inson omiliga xos xatoliklarni kamaytiradi, shaffoflikni ta'minlaydi hamda xarajatlarni qisqartiradi.

Milliy qonunchiligida **elektron hujjatlar va elektron bitimlarga** oid huquqiy asoslar mavjud (masalan, "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"gi Qonun, "Elektron raqamli imzo to'g'risida"gi Qonun). Biroq smart kontraktlarning alohida huquqiy maqomi, ularning huquqiy oqibatlarini va sud amaliyotida qo'llanish tartibi hali to'liq shakllanmagan. Shu sababli, bugungi

kunda smart kontraktlar O'zbekiston huquqiy tizimida **qisman elektron bitimlar doirasida** talqin qilinmoqda⁵.

Xorijiy tajribaga murojaat qiladigan bo'lsak, AQSh, Yevropa Ittifoqi davlatlari va Singapurda smart kontraktlarning huquqiy kuchi tan olingan bo'lib, ular oddiy yozma shartnomalarga tenglashtirilmoqda. Masalan, Estoniya va Shveysariyada blokcheyn asosidagi shartnomalar davlat reyestrlariga kiritilishi va sudlarda dalil sifatida foydalanilishi mumkin. Bu esa mazkur mexanizmning amaliy samaradorligini ko'rsatadi⁶.

Bitimlarni tuzish va ijro etish jarayonida amaliyotda turli muammolar yuzaga keladi. Jumladan, ba'zi hollarda bitim shakliga rioya qilinmasligi, taraflarning huquqiy savodxonligining pastligi yoki hujjatlarni noto'g'ri rasmiylashtirish oqibatida nizolar kelib chiqadi. Sud amaliyotida ham bitimlarni haqiqiy emas deb topish bo'yicha ishlar keng tarqalgan. Shu sababli, bitimlarni huquqiy tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish, elektron va smart kontraktlarning huquqiy maqomini belgilash, sud amaliyotida bir xillikni ta'minlash hamda huquqiy madaniyatni oshirish muhim vazifalardan hisoblanadi.

Muhokama (Discussion).

O'zbekiston qonunchiligida bitimlarning klassik shakllari va turlari bo'yicha huquqiy asoslar yetarlicha mukammal darajada ishlab chiqilgan. Ammo smart kontraktlarning huquqiy maqomini belgilash bo'yicha maxsus normalarning yo'qligi amaliyotda qator savollarni keltirib chiqarmoqda. Avvalo, smart kontraktlar elektron bitim sifatida tan olinishi mumkin, ammo ular avtomatlashtirilganligi sababli qo'llanish jarayonida nizolar yuzaga kelganda sudlar tomonidan qanday talqin qilinishi aniqlashtirilmagan.

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, smart kontraktlar huquqiy tizimga integratsiya qilinishi bilan bitimlarning tezligi, xavfsizligi va shaffofligi ta'minlanadi. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekiston ham elektron tijoratni rivojlantirish va raqamli iqtisodiyot talablariga javob berish maqsadida smart kontraktlarni huquqiy tartibga soluvchi normalarni joriy etishi lozim.

Xulosa

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston fuqarolik qonunchiligida bitimlarning tushunchasi, ularning shakllari, bir va ko'p tomonlama bitimlarning huquqiy tabiati hamda ularni tuzuvchi subyektlarning huquq layoqati aniq belgilangan. Fuqarolarning muomala layoqati, yuridik shaxslarning vakolatlari va ayrim hollarda davlat organlarining bitimlarda ishtirok etishi amaliyotda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, bitimlarning haqiqiy emas deb topilish asoslari hamda uning oqibatlari fuqarolik qonun hujjatlarida batafsil keltirib o'tilgan.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar rivojlanishi natijasida huquqiy muomalaga kirib kelgan smart kontraktlar huquq sohasida yangi huquqiy institut sifatida e'tiborni qaratmoqda. Ularning huquqiy maqomi O'zbekiston qonunchiligida to'liq mustahkamlanmagan bo'lsa-da, xorijiy tajribada, xususan AQSh, Yevropa Ittifoqi va boshqa mamlakatlarda smart kontraktlar oddiy yozma shartnomalar bilan tenglashtirilgani va ularning istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari belgilab berilgan.

Mazkur tadqiqot natijasida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

⁵ Volume: 11, Issue 02, Fev-2024 SJIF 2019: 4.702 2020: 4.737 2021: 5.071 2022: 4.919 2023: 6.980 <https://www.eijmr.org/index.php/eijmr/> 302 PROSPECTS OF IMPLEMENTATION OF SMART CONTRACTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

⁶ **Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulations 2025 – Switzerland**

1. **Milliy qonunchilikni takomillashtirish** – smart kontraktlarning huquqiy maqomini mustahkamlash, ularning huquqiy oqibatlari va sud amaliyotida qo‘llanish mexanizmlarini aniq belgilovchi normalarni joriy etish zarur.
2. **Huquqiy munosabat subyektlarining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirish** – fuqarolar va tadbirkorlar o‘rtasida bitim tuzish qoidalari, bitimlarning shakllari va huquqiy oqibatlari haqida keng tushuntirish ishlarini olib borish lozim.
3. **Xalqaro tajribani o‘rganish** – rivojlangan mamlakatlarda smart kontraktlar bo‘yicha yaratilgan mexanizmlarni milliy qonunchilikka moslashtirish, shuningdek, elektron hujjatlar va elektron imzo tizimini yanada takomillashtirish yo‘llarini ishlab chiqish.
4. **Sud amaliyotini rivojlantirish** – bitimlarni haqiqiy emas deb topish, ularning oqibatlarini aniqlash hamda smart kontraktlarni baholashda yagona yondashuvlarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, bitimlarni huquqiy tartibga solish mexanizmlarini yanada rivojlantirish O‘zbekiston huquqiy tizimining barqarorligini, iqtisodiy muomalalarning ishonchliligini va xalqaro standartlarga moslashuvini ta‘minlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. – Toshkent: Adolat, 1996 (oxirgi o‘zgartirishlar bilan).
2. O‘zbekiston Respublikasining “Elektron hujjat aylanishi to‘g‘risida”gi Qonuni. 2003-yil 29-aprel, O‘RQ-562.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Elektron raqamli imzo to‘g‘risida”gi Qonuni. 2003-yil 11-dekabr, O‘RQ-562.
4. Karimov, I. “Fuqarolik huquqi: Umumiy qism.” – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2018.
5. To‘xtashev, B. “Fuqarolik huquqida bitimlarning shakllari va turlari.” – Toshkent: Huquqiy ilm jurnali, 2020, №2.
6. Rustamova, M. “Elektron bitimlarning huquqiy asoslari.” – Toshkent davlat yuridik universiteti ilmiy maqolalar to‘plami, 2021.
7. Werbach, K., & Cornell, N. (2017). *Contracts Ex Machina*. Duke Law Journal, 67(2), 313–382.
8. Mik, E. (2017). *Smart contracts: terminology, technical limitations and real-world complexity*. Law, Innovation and Technology, 9(2), 269–300.
9. European Union Parliament Report on Blockchain and Smart Contracts. (2019). – Brussels.
10. Estonian Information System Authority (RIA). *Legal framework for blockchain-based contracts in Estonia*. (2020).
11. Swiss Federal Council. *Report on the legal framework for distributed ledger technology and blockchain in Switzerland*. (2018).